

UTILIZAÇÃO DE MISTURAS DE RESÍDUO DE CORTE DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CASCALHO LATERÍTICO E ASFALTO FRESADO NA PAVIMENTAÇÃO

Guilherme Barbosa Teixeira

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, guilhermebarbosateixeira@gmail.com

Hiago de Bessa Bezerra

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, hiago.bessa@gmail.com

Pedro Augusto Barbosa Borges

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, pedroaugustobborges@gmail.com

Lilian Ribeiro de Rezende

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil, lrezende@ufg.br

João Renato Prandina

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Vitória, Brasil, renato.prandina@dnit.gov.br

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade técnica de utilizar dois resíduos da engenharia civil como componentes de base e sub-base de pavimentos asfálticos. Os resíduos analisados foram *Ornamental Stone Residue* (OSR) originado do corte de rochas ornamentais e o *Reclaimed Asphalt Pavement* (RAP) ou asfalto fresado. Em um primeiro momento, foi avaliada a possibilidade de utilizar misturas contendo apenas RAP e OSR. No entanto, essas misturas, quando compactadas, não apresentaram curvas de compactação com forma e umidade ótima definidas. Sendo assim, o cascalho laterítico foi incorporado nas misturas de RAP e OSR. Com essas, foram definidas as condições ideais de compactação e moldados corpos de prova que foram submetidos ao ensaio triaxial dinâmico. Para interpretação dos resultados em termos de módulo de resiliência, foram realizadas análises numéricas com o programa Kenlayer. Por fim, concluiu-se que a camada de base ou sub-base composta pelos três materiais nas dosagens estudadas é viável tecnicamente em virtude dos valores de módulo de resiliência encontrados.

PALAVRAS-CHAVE: Pavimento asfáltico. Aproveitamento de resíduos. RAP. OSR.

1 INTRODUÇÃO

A construção civil é a atividade industrial que produz a maior quantidade de resíduos (GAEDE, 2008). A necessidade de se dar uma destinação adequada a esses resíduos é preocupação crescente a fim de se proteger o meio ambiente.

No cenário da pavimentação, se observa grande produção de resíduo resultante da restauração de rodovias e vias urbanas. A capa asfáltica em estado de degradação acentuado

requer sua remoção e recapeamento para manutenção da qualidade do pavimento. Nesse processo, a camada deteriorada é fresada e o resíduo dessa fresagem é conhecido como *Reclaimed Asphalt Pavement* (RAP). O RAP é um resíduo cuja classificação pode ensejar a destinação final para aterros sanitários.

Outro resíduo largamente produzido pela indústria da construção civil é o resíduo de corte de rochas ornamentais, resultante do desdobramento de blocos produzidos em lavras

e denominado *Ornamental Stone Residue* (OSR). O Brasil é o sexto maior produtor de rochas ornamentais do mundo (MONTANI, 2013). O beneficiamento da pedra passa basicamente por três etapas e, ao final do processo, até 30% da massa de um bloco extraído é transformado em resíduo sólido com granulometria fina (BACARJI *et al.*, 2013).

Atualmente, há iniciativas para o reaproveitamento ou reciclagem de ambos os resíduos, mas a gestão ainda não permite o uso em larga escala, com reaproveitamento desses resíduos, gerando gastos desnecessários e impactos ambientais em diferentes localidades do território nacional. O RAP é, em alguns casos, reciclado e aplicado como camada de concreto asfáltico ou camada granular. Nos EUA, desde de 2015, mais de 99% do RAP obtido em manutenções/restaurações de pavimentos tem sido reutilizado em obras de pavimentação (NAPA, 2017), o que significa que estoques remanescentes dos anos anteriores têm sido consumidos. Esse índice foi possível, pois diversas normas técnicas e ambientais internacionais premiam o reuso de asfalto reciclado (COPELAND, 2011). Só o estado de Nova Jersey reutiliza cerca de 140 mil toneladas de RAP por ano em pavimentação, incluindo uso no revestimento. Também observa-se seu aproveitamento no meio urbano como insumo para tapar buracos de pavimentos em estágio avançado de deterioração. Tal aproveitamento é feito, atualmente, pela Secretaria Municipal de Obras de Goiânia (SEMOB).

O reaproveitamento do OSR é ainda pouco visto no cenário brasileiro. O seu uso em pavimentação urbana e em rodovias é totalmente inexplorado. Sendo assim, a maior parte do resíduo gerado acaba sendo destinada a aterros sanitários, ou a áreas exclusivas licenciadas por cooperativas do setor para servirem ao descarte final, ou ainda, depositados de forma irregular (BACARJI *et al.*, 2013).

Diante da necessidade de prover destinação aos dois resíduos citados, este trabalho buscou realizar uma análise técnica da viabilidade da aplicação desses resíduos nas camadas de base ou sub-base de pavimentos asfálticos. A pesquisa tinha o objetivo original de estudar o RAP adicionado com OSR, portanto, apenas resíduos como componentes das camadas. Adaptações

foram necessárias para adequar esse objetivo à prática consagrada em outros países que já usam o RAP com maior rotina.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente, tentou-se utilizar apenas os dois resíduos, RAP e OSR, na composição da camada granular. No entanto, no decorrer da pesquisa, para melhorar o comportamento das misturas estudadas, optou-se pela adição de cascalho laterítico comumente encontrado na região Centro-Oeste.

O RAP utilizado nesta pesquisa foi doado pela SEMOB e, de acordo com informações obtidas na coleta, o material foi proveniente da fresagem de diversas vias urbanas da cidade de Goiânia, sendo, portanto, um material heterogêneo. O OSR teve origem em uma indústria Região Metropolitana da Grande Vitória, no município de Serra, ES. Já a jazida do cascalho localiza-se no município de Ouro Verde no estado de Goiás. Esse material foi usado para confecção da base do pavimento da GO-080 e estudado por Rocha (2016).

Inicialmente, foram testadas duas dosagens compostas unicamente pelo RAP e OSR. Essas dosagens foram denominadas de 1 e 2. Posteriormente, acrescentou-se o cascalho laterítico em dois teores diferentes. Essas dosagens foram denominadas de 3 e 4. A Tabela 1 apresenta os teores definidos para cada dosagem.

Tabela 1. Dosagens estudadas

	OSR	RAP	Cascalho
Dosagem 1	5%	95%	0%
Dosagem 2	10%	90%	0%
Dosagem 3	5%	50%	45%
Dosagem 4	5%	30%	65%

Os três materiais utilizados foram caracterizados em laboratório por meio dos ensaios mostrados na Tabela 2. Em seguida, foram realizados ensaios de compactação na energia Proctor Intermediária conforme norma ME 162 (DNER, 1994) e definidas as condições ótimas de compactação para cada mistura.

De posse desses parâmetros, foram compactados corpos de prova para o ensaio triaxial dinâmico, realizado segundo as orientações da norma ME 134 (DNIT, 2010). Após definição do modelo que melhor representava os dados obtidos nos ensaios, foram determinados os valores das tensões atuantes numa seção de pavimento por meio do programa Kenlayer (HUANG, 2004) e calculado os valores de módulo de resiliência.

Tabela 2. Ensaio realizados

Material	Ensaio	Norma
RAP	Granulometria	ME 083 (DNER, 1998)
	Massa Específica Graúda	ME 195 (DNER, 1997)
	Massa Específica Miúda	ME 084 (DNER, 1995)
	Massa Específica Total (Rice Test)	ND T 209 (AASHTO, 2015)
	Teor de Asfalto	ME 053 (DNER, 1994)
OSR	Granulometria	NBR 7181 (ABNT, 1984)
	Massa Específica	NBR 6508 (ABNT, 1984)
Cascalho	Granulometria	NBR 7181 (ABNT, 1984)

3 RESULTADOS

O resultado da caracterização granulométrica é mostrado na Figura 1. O RAP apresentou pouca quantidade de finos (0,70%) em contraste ao cascalho laterítico (18,58%). O OSR, por sua vez, é um material bem fino com todos os grãos passantes na peneira n. 200.

Figura 1. Distribuição granulométrica dos materiais

A Tabela 3 apresenta os parâmetros obtidos na caracterização do RAP e do OSR. Os valores obtidos foram comparados ao da literatura e se enquadram dentro da faixa de valores

encontrados. Ressalta-se que o RAP utilizado neste estudo apresentou coloração acinzentada e não foi notado nenhum aspecto pegajoso. Tais características são típicas de RAP com betume em estado de oxidação acentuado. Esse tipo de material, denominado inativo na literatura, garante melhor compactação se aplicado na camada granular. A Tabela 4 mostra algumas características do cascalho laterítico extraídas do trabalho de Rocha (2016).

Tabela 3. Caracterização do RAP e do OSR

Material	Propriedade	Valor
RAP	Massa específica total (g/cm ³)	2,56
	Massa espec. dos agreg. graúdos (g/cm ³)	2,39
	Massa espec. dos agreg. miúdos (g/cm ³)	2,52
	Teor de asfalto (%)	4,9
OSR	Massa específica (g/cm ³)	2,64

Tabela 4. Caracterização do cascalho (ROCHA, 2016)

Parâmetros	Cascalho Natural
Limite de Liquidez (%)	40
Limite de Plasticidade (%)	26
Índice de Plasticidade (%)	14
Índice de Atividade (%)	1,61
Classificação SUCS	GM
Classificação TRB	A-2-6
Massa Espec. Fração Passantes na Peneira 4,8mm (g/cm ³)	2,95
Massa Espec. dos Grãos Retidos na Peneira 4,8mm (g/cm ³)	2,91
Absorção de Água	6,26

Obs.: SUCS = Sistema Unificado de Classificação de Solos; TRB = *Transportation Research Board*; GM = Pedregulho com silte.

As dosagens 1 e 2 foram ensaiadas afim de testar o comportamento mecânico de misturas compostas apenas pelos resíduos. A confecção de base ou sub-base nessa condição seria o ideal do ponto de vista ecológico por evitar por completo a extração de materiais de jazidas naturais. No entanto, o ensaio de compactação das duas dosagens apresentou comportamento anômalo, fato que impossibilitou a determinação da umidade ótima de compactação dessas dosagens. Conforme mostrado nas Figuras 2 e 3, não há presença dos ramos seco e úmido comuns em curvas de compactação. Não foi objetivo desse estudo investigar a razão de tal

comportamento, mas levanta-se a hipótese da natureza hidrofóbica do RAP, em virtude da presença do betume, ter sido responsável pelo resultado.

Em virtude dos resultados obtidos no ensaio de compactação, optou-se por adicionar cascalho às dosagens estudadas e não dar prosseguimento ao trabalho laboratorial das dosagens 1 e 2. Com a adição do cascalho laterítico, buscou-se uma melhoria do comportamento das misturas.

Os ensaios de granulometria das dosagens 3 e 4 resultaram nas curvas apresentadas na Figura 4. De acordo com as faixas granulométricas do Manual de Pavimentação do DNIT (DNIT, 2006), a dosagem 3 se enquadra na Faixa C e a dosagem 4 nas Faixas D e E.

Figura 2. Ensaio de compactação da dosagem 1

Figura 3. Ensaio de compactação da dosagem 2

Figura 4. Curva granulométrica das dosagens 3 e 4

Na Figura 5 estão apresentadas as curvas de compactação obtidas para as dosagens 3 e 4, considerando a energia Proctor Intermediária. A dosagem 3 apresentou umidade ótima (w_{ot}) de 8,19% e peso específico aparente seco máximo (γ_{dmax}) de 20,34 kN/m³. Já a dosagem 4, w_{ot} de 10,25% e γ_{dmax} de 20,01 kN/m³.

Figura 5. Curva de compactação das dosagens 3 e 4

O ensaio triaxial dinâmico foi realizado com 3 corpos de prova (CP) de cada uma das dosagens e dois CP's do cascalho puro afim de comparar os resultados. Os CP's das dosagens foram moldados com o objetivo de se atingir a umidade ótima. Já o cascalho, foi moldado sob a umidade ótima presumível a partir da análise tátil-visual e baseando-se nos resultados obtidos por Rocha (2016).

Após a preparação dos CP's, os mesmos foram submetidos ao ensaio triaxial dinâmico na prensa UTM-30 disponível no Laboratório de Asfalto da Universidade Federal de Goiás. A partir dos ensaios realizados foram extraídos, para cada par de tensão aplicado, os valores de tensão desvio (σ_d), tensão confinante (σ_3) e módulo de resiliência (MR).

A ideia inicial para a análise dos resultados era fazer a média aritmética dos resultados dos corpos de prova de cada material e analisar a variação do MR com o andamento do ensaio. Porém, três CP's não puderam ser considerados na análise: dois CP's da dosagem 3 tiveram umidade muito abaixo da umidade ótima e conseqüentemente, grau de compactação menor que 99%; um CP da dosagem 4 apresentou valores de MR bem acima do padrão apresentado pelos outros dois CP's dessa dosagem, com valores até 40 vezes maiores. Assim sendo, os três CP's foram desconsiderados da análise final.

De posse dos valores médios obtidos para

cada um dos três materiais analisados, foram plotados quatro gráficos para analisar o comportamento dos materiais sob ação da carga dinâmica: MR em função de σ_d , MR em função de σ_3 , MR em função do somatório de tensões (θ) e MR em função de σ_d e σ_3 . Cada gráfico gerou uma equação e seu respectivo coeficiente de determinação (R^2). A Tabela 5 mostra os resultados obtidos.

Tabela 5. Ajustes dos dados obtidos nos ensaios triaxiais dinâmicos em função dos modelos existentes

Material	Modelo	R ²
Dosagem 3	$MR = 1942,85 * \sigma_3^{0,331}$	0,90
	$MR = 1234,91 * \sigma_d^{0,218}$	0,58
	$MR = 1258 * \theta^{0,284}$	0,80
	$MR = 1953,78 * \sigma_3^{0,34} * \sigma_d^{-0,00966}$	0,91
Dosagem 4	$MR = 1348,08 * \sigma_3^{0,226}$	0,61
	$MR = 889,5 * \sigma_d^{0,102}$	0,19
	$MR = 1039,4 * \theta^{0,215}$	0,66
	$MR = 1470,2 * \sigma_3^{0,368} * \sigma_d^{-0,14127}$	0,73
Cascalho	$MR = 1276,71 * \sigma_3^{0,052}$	0,13
	$MR = 1053,95 * \sigma_d^{0,018}$	0,02
	$MR = 1242,2 * \theta^{0,067}$	0,25
	$MR = 1404,87 * \sigma_3^{0,213} * \sigma_d^{-0,1617}$	0,72

Para os materiais analisados no ensaio triaxial, o gráfico que apresentou valor de R^2 mais próximo de 1 foi o do modelo composto (MR em função de σ_d e σ_3). Dessa forma, as equações obtidas por esse modelo foram usadas para a próxima etapa da análise de resultados.

A partir dos resultados da análise feita para o ensaio triaxial, foi analisada a viabilidade técnica da utilização das dosagens como base de pavimento da rodovia escolhida para o estudo: GO-080. A razão da escolha dessa rodovia se deu em virtude do cascalho utilizado neste estudo ser o mesmo utilizado como base da rodovia (ROCHA, 2016). Portanto, adotou-se a configuração do pavimento existente naquela rodovia para a simulação.

A Figura 6 mostra a configuração adotada. Para a análise foi utilizado o software Kenlayer, que possibilitou a determinação do módulo de resiliência da camada de base por meio de um método analítico da teoria da elasticidade considerando a carga do eixo padrão rodoviário como dados de entrada. A simulação feita no software calculou o par de tensões principais que

ocorrem no ponto médio da camada de base. Esses valores foram então aplicados na equação de cada mistura e o valor de MR foi determinado. A Tabela 6 apresenta os pares de tensão extraídos do software e o MR calculado pelas equações.

Figura 6. Configuração do pavimento adotado na simulação

Tabela 6. MR obtido para cada material

Material	σ_d (MPa)	σ_3 (MPa)	MR (MPa)
Cascalho	0,21847	0,00714	626
Dosagem 3	0,21105	0,01417	466
Dosagem 4	0,20771	0,01719	411

De acordo com revisão bibliográfica realizada, os valores de MR obtidos para as duas dosagens e o cascalho puro permitem aplicação dos três materiais como base de pavimento asfáltico. Os valores estão dentro da faixa de valores sugerida por Bernucci *et al.* (2008) para base de pavimento asfáltico, assim como para a faixa sugerida pela prefeitura de São Paulo, em sua Instrução de Projeto 08 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2004).

6 CONCLUSÕES

Os valores de MR obtidos respondem o objetivo desse trabalho. Misturas dos insumos estudados nesse trabalho (RAP, OSR e cascalho laterítico), nas dosagens analisadas, são tecnicamente viáveis para aplicação como base ou sub-base de pavimento asfáltico.

Inicialmente, esperava-se que a dosagem 4 tivesse valor de MR maior que a 3 em virtude do

maior teor de cascalho, porém o resultado foi inverso. Todavia, de acordo com duas pesquisas existentes na literatura, misturas com alto teor de RAP podem resultar em valores elevados de MR. Costa, Bradshaw e Snyder (2014) chegaram a essa conclusão. Da mesma forma, no trabalho de Cong Luo e B. Eng. (2014), no qual foram analisados diversos materiais comumente aplicados com base de pavimento, os maiores valores de MR ocorreram em dosagens de RAP da ordem de 75%.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos técnicos dos Laboratórios da UFG, João Júnior e Clayton. À SEMOB pela doação do asfalto fresado. Ao Milton, funcionário da fazenda Angico, pela ajuda prestada na coleta do cascalho laterítico. À empresa de Vitória Stone e seu representante por custear o envio das amostras de OSR.

REFERÊNCIAS

- ABNT - Associação Brasileira e Normas Técnicas, *NBR 6457: Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização*, Rio de Janeiro, 1986.
- ABNT - Associação Brasileira e Normas Técnicas, *NBR 6508: Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação da massa específica*, Rio de Janeiro, 1984.
- ABNT - Associação Brasileira e Normas Técnicas, *NBR 7181: Solo – Análise granulométrica*, Rio de Janeiro, 1984.
- ABIROCHAS - associação brasileira da indústria de rochas ornamentais. *abirochas em notícia. ano 1, numero 4, 2015.* disponível em: <https://issuu.com/abirochas/docs/abirochas_noticia_4>. acesso em: 18 de out. 2016.
- BACARJI, E.; TOLEDO Filho, R.D., KOENDERS, E.A.B., FIGUEIREDO, E.P.; LOPES, J.L.M.P. (2013). Sustainability perspective of marble and granite residues as concrete fillers. *Construction and Building Materials*, 45, 1-10.
- BERNUCCI, L.B.; MOTTA, L.M.G.; CERATTI, J.A.P.; SOARES, J.B. *Pavimentação Asfáltica, formação básica para engenheiros*. Rio de Janeiro, PETROBRAS, ABEBA, 2008, 504p.
- CONG LUO, B. ENG. *High performance granular base and subbase materials incorporating reclaimed asphalt concrete pavement*. 2014. 192p. Thesis submitted to the school of graduate studies in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of applied science - McMaster University. Hamilton, 2014.
- COPELAND, A. *Reclaimed Asphalt Pavement in Asphalt Mixtures: State of the Practice*. FHWA-HRT-11-021. Federal Highway Administration Pike McLean, USA, 2011.
- COSTA, J. M.; BRADSHAW, A. S.; Snyder, R. L. *Resilient moduli of a naturally aged RAP and aggregate blend*. Geo-Congress 2014, Atlanta, Geórgia, p.3026-3034, 2014.
- DNER–Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. *ME 083: Agregados - Análise Granulométrica*. Rio de Janeiro, 1998, 5p.
- _____. *ME 195: Agregados – Determinação da absorção e da massa específica do agregado graúdo*. Rio de Janeiro, 1997, 5p.
- _____. *ME 53: Misturas betuminosas: Percentagem de betume*. Rio de Janeiro, 1994, 5p.
- _____. *ME 84: Agregado miúdo – Determinação da densidade real*. Rio de Janeiro, 1995, 3p.
- _____. *ME 162/94: Solos – compactação utilizando amostras trabalhadas*. Rio de Janeiro, 1994, 7p.
- DNIT – Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes. *Manual de Pavimentação*. 3ª. ed. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: https://www1.dnit.gov.br/arquivos_internet/ipr/ipr_new/manuais/Manual_de_Pavimentacao_Versao_Final.pdf. Acesso em 05 de novembro de 2016.
- _____. *ME 134: Pavimentação - Solos - Determinação do módulo de resiliência – Método de ensaio. Método de ensaio*. Rio de Janeiro, 2010, 18p.
- GAEDE, P.M. *Gestão dos resíduos da construção civil no município de Vitória-ES e normas existentes*. 2008. 74p. Monografia (Especialização em Construção Civil) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2008.
- HUANG, Y. H. *Pavement Analysis and design*, 2 ed., US, Pearson-Prentice Hall, 2004.
- MONTANI, C. *XXIV World Marble and Stones Report 2013*. Aldus Casa di Edizioni in Carrara, Milan, Italy.
- NAPA–National Asphalt Pavement Association. *Recycling*. Disponível em: <<http://www.asphalt pavement.org/recycling>>, Acesso em 31/07/2017.
- PREFEITURA DE SÃO PAULO. *IP - 08/2004 - Análise Mecanicista À Fadiga De Estruturas De Pavimento*. São Paulo, 2004. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/NORMAS%20%C3%89CNIC%20INSTRU%C3%87%C3%95ES%20NOVAS/Pavimenta%C3%A7%C3%A3o/IP_08%5B1%5D.pdf>. Acesso em 25/06/2017.
- REIS, A.S.; ALVAREZ, C.E. *A sustentabilidade e o resíduo gerado no beneficiamento das rochas ornamentais*. In: Encontro Nacional e II Encontro Latino-Americano Sobre Edificações E Comunidades Sustentáveis, 2007, Mato Grosso do Sul, Anais... Mato Grosso do Sul: ANTAC, 2007.
- ROCHA, M.T. *Estudo laboratorial de um solo tropical granular estabilizado quimicamente para fins de pavimentação*. 2016. 99p. Dissertação de mestrado – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.